

АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349932>

Файзиев Т.З. Ханкелов Т.К. Аслонов Н.Р

Ташкентский государственный транспортные университет

Аннотация: В статье рассмотрены возможные режимы работ шаровых мельниц при измельчении твердых бытовых отходов. Представлены условия при которых происходит каскадный или водопадный режимы работ. Кроме того, показаны критические значения скоростей при которых происходит тот или иной режим работы мельницы.

Ключевые слова: шаровая мельница, каскадный, водопадный, критическое значение скорости.

В зависимости от скорости вращения барабанов могут быть различные варианты режимов работ мельниц. Свойства отходов, такие как морфологический состав в прямом смысле действуют на конструкцию и режимы работ мельниц. На рис.1. показаны режимы работ шаровых мельниц в зависимости от скорости вращения барабана.

Режим работы шаровых мельниц

<p>При низких скоростях вращения шары катятся и измельчение вещества происходит за счет трения $V = (0.4 - 0.6)V_{кр}$</p>	<p>При средних скоростях вращения шары и катятся и падают. Измельчение происходит и за счет удара и за счет истирания $V = (0.78 - 0.8)V_{кр}$</p>	<p>При высоких скоростях шары прижимаются к стенке центробежными силами и истирания почти не происходит $V > 0.8V_{кр}$</p>

Рис.1. Режимы работ шаровых мельниц.

Режим работы шаровой мельницы, в зависимости от скорости вращения её барабана, может быть каскадным или водопадным.

При низкой скорости вращения мельницы вся шаровая нагрузка делает поворот в сторону вращения на некоторый угол и при постоянной скорости вращения остаётся в таком положении (рис. 2). Шары непрерывно циркулируют, поднимаясь по концентрическим круговым траекториям и скатываясь параллельными слоями, каскадом вниз. Такой режим работы мельницы называется каскадным. Измельчение материала при каскадном режиме происходит главным образом его раздавливанием и истиранием перекатывающимися шарами.

Рис. 2. Каскадный режим работы шаровой мельницы

Каскадный режим работы мельницы характеризуется тонким измельчением с увеличением выходов шламов и повышенным износом футеровки [1].

По мере повышения скорости вращения мельницы угол поворота шаровой нагрузки увеличивается, шары по круговым траекториям поднимаются всё выше, но режим работы может оставаться еще каскадным. Когда, наконец, шары поднимутся до известной, ещё большей высоты, определяемой скоростью вращения мельницы, они сходят с круговых траекторий и, как тела, брошенные под углом к горизонту, по параболическим траекториям падают водопадом обратно на круговые траектории. Такой режим работы мельницы называется водопадным (рис. 3). Измельчение материала при водопадном режиме происходит главным образом ударом падающих шаров и отчасти истиранием.

Рис. 3. Водопадный режим работы шаровой мельницы

При водопадном режиме вся траектория движения шара в каком-либо слое делится на два участка (рис. 4). При подъёме шара от точки падения А1 до точки

отрыва A ; шар движется по круговой траектории A_1A_5 и от точки отрыва A_5 до точки падения A_1 — падает по параболической кривой A_5A_1 .

Рис. 4. Траектория движения шара при водопадном режиме работы мельницы и силы, действующие на шар

Положение шара на круговой траектории определяется углом отрыва α , образуемым радиусом барабана мельницы, проходящим через центр шара, с вертикальным диаметром барабана.

При постоянной угловой скорости вращения барабана центробежная сила C сохраняет постоянную величину на всех участках круговой траектории и постоянное направление от оси мельницы к периферии. Величина же и направление радиальной силы N меняются и зависят от положения шара на круговой траектории.

Шаровая нагрузка увлекается в движение по круговым траекториям силами трения, возникающими между футеровкой барабана и прилегающим к ней внешним слоем шаров, и вследствие трения между смежными слоями шаров стремится вращаться как сплошное тело вместе с барабаном. Величина сил трения зависит от коэффициента трения и нормального давления на внутреннюю поверхность барабана, оказываемого радиальными составляющими силы тяжести N и центробежными силами C . Тангенциальные составляющие силы тяжести T стремятся повернуть шаровую нагрузку против направления вращения. Для того чтобы нагрузка не скользила по футеровке, момент сил трения относительно оси мельницы должен уравнивать момент тангенциальных составляющих сил тяжести относительно той же оси.

Наибольшее давление на поверхность барабана шары оказывают в нижних квадрантах, где радиальные силы N и C действуют в одну сторону. Здесь и возникает наибольшее трение, создающее «подпор», обеспечивающий вращение шаровой нагрузки. В верхнем квадранте радиальная сила N , действуя в противоположную сторону, уменьшает давление, оказываемое центробежной силой C , уменьшая тем самым и силу трения.

Шар какого-либо слоя движется по круговой траектории и переходит из нижнего квадранта в верхний не как единичный изолированный шар, в силу индивидуально вызываемого им трения, а за счёт трения всей шаровой нагрузки, как её составная часть, увлекаемый в движение всей вращающейся массой шаров и «подпираемый» последующим рядом шаров того же слоя. Условия перехода шаров из нижнего квадранта в верхний нельзя основывать на уравнении равновесия единичного шара на круговой траектории, не приходя при этом к противоречивым выводам. В мельнице с гладкой футеровкой барабана, но при наличии трения, единичный шар остается всё время в нижней точке барабана, совершая небольшие колебания около среднего положения.

Коэффициент трения зависит от свойств измельчаемого материала, характера поверхности барабана (футеровки) и консистенции пульпы (отношения $J : T$). При низком коэффициенте трения, при небольших шаровых нагрузках (менее 30% объёма мельницы) и при малой скорости вращения давление шаров может оказаться недостаточным и наблюдается скольжение внешнего слоя шаров по поверхности барабана и одного слоя шаров по другому, при этом происходит вращение шаров вокруг их геометрической оси. При заполнении объёма мельницы шаровой нагрузкой на 40—50% скольжение шаров практически отсутствует^[2,3].

На основе анализа вышеуказанных данных, а также из анализа свойств твердых бытовых отходов. С учетом таких свойств как неоднородность и неизотропность можно сделать несколько выводов.

1. Наиболее благоприятный режим работы при измельчении твердых бытовых отходов является водопадный режим. Потому, что в этом режиме происходит измельчение хрупких составляющих отходов ударом, а упругие составляющие такие как баклажки и пластмасса измельчаются стиранием.

2. Геометрические же параметры шаровой мельницы и мелющих шаров можно будет подбирать с учетом фракционного состава отходов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Иванов А.А. Футеровка и барабан шаровой мельницы. Киев. 1999-248с.
2. Борщев В.Я. Оборудование, для измельчения материалов: дробилки и мельницы. Учебное пособие. Тамбов: Издательство Тамбовского Технического Университета, 2004 - 75с.
3. Механическое оборудование предприятий строительных материалов. Атлас конструкций. //Под ред. М.Я. Сапожникова М. Стройиздат. 1991-175с.

